

O'ZBEKISTON

Surxondaryo viloyati Uzun tumanidagi

56-maktab o'quvchisi

Urinbadalova Mashhura Ilhom qizi

Qayda bordir bu go'zal bo'ston,
Tuprog'i zar, tarixi doston.
Topolmaysan o'xshashin aslo,
Nomin aytsam, hur O'zbekiston!

Quchog'i keng, osmoni toza,
Tugatolmam ta'rifin yoza.
Asli o'zi bir zo'r guliston
Nomin aytsam, hur O'zbekiston!

Tenglar ichra teng bo'lib yashar,
Fasllar ham kelay deb shoshar.
Ko'hna zamin - ona Turkiston,
Nomin aytsam, hur O'zbekiston!

Bobolardan qolgan go'zal tili bor,
Oliyjanob xalqning tanti fe'li bor.
Jannatmakon yurtim, onam, jonajon,
Nomin aytay sizga, bu - O'zbekiston!